

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 6, July 2023

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10027895)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027895>

Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Disiplin Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL) di Kecamatan Tanjung Palas Timur

The Influence of Competency, Professionalism and Work Discipline on Position Promotion at PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL) In Tanjung Palas Timur District

Riani¹, Dedik Wiryawan², Hermawan³

^{1,2,3}Universitas Kaltara Tanjung Selor

Email: aniriani590@gmail.com¹, dedik.wiryawan@gmail.com², herm4one@gmail.com³

Abstrak

Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada Pt. Dharma Intisawit Lestari (DIL) Di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara. Dibimbing oleh Bapak Dedik Wiryawan S.T, M.M Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi, Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada Pt. Dharma Intisawit Lestari. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai pada PT. Dharma Intisawit Lestari yang berjumlah 38 Orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,071 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,865 < t$ tabel $2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X1 terhadap variabel Y. Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,122 > t$ tabel $2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh Variabel X2 terhadap variabel Y. Pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,441 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,833 < t$ tabel $2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X3 terhadap variabel Y.

Kata Kunci : *Kompetensi, Profesionalisme, Disiplin Kerja, Promosi Jabatan*

Abstract

The Influence of Competence, Professionalism and Work Discipline on Job Promotion at Pt. Dharma Intisawit Lestari (DIL) in East Tanjung Palas District, Management Study Program Thesis, Faculty of Economics, University of North Kalimantan. Supervised by Mr. Dedik Wiryawan S.T, M.M. This study aims to determine competence, professionalism and work discipline regarding promotion at Pt. Dharma Intisawit Lestari. The type of research used in this research is quantitative. The population in this study were all employees at PT. Dharma Intisawit Lestari, numbering 38 people. The results of this study indicate that it is known that the significance value for the influence of variable X1 on variable Y is equal to $0.071 > 0.05$ and the value of t count is $1.865 < t$ table 2.032 so it can be concluded that H1 is rejected which means that there is no effect of variable X1 on variable Y. Effect of variable X2 to variable Y is $0.041 < 0.05$ and the t count is $2.122 > t$ table 2.032 so it can be concluded that H2 is accepted, which means that there is an influence of variable X2 on variable Y. The effect of variable X1 on variable Y is $0.441 > 0.05$ and the value of t calculated $0.833 < t$ table 2.032 so it can be concluded that H3 is rejected, which means there is no influence of Variable X3 on variable Y.

Keywords: *Competence, Professionalism, Work Discipline, Position Promotion*

Article Info

Received date: 5 July 2023

Revised date: 15 July 2023

Accepted date: 26 July 2023

PENDAHULUAN

Perusahaan atau organisasi yang lebih besar, tentu saja memiliki kebutuhan yang lebih besar pada kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat mengatur tenaga kerja yang terdapat pada sebuah perusahaan. Perusahaan yang kurang atau bahkan tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang tidak terampil maka dapat mengalami penurunan sehingga akan berpengaruh pada organisasi tersebut. Pemberdayaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada sebuah perusahaan haruslah menggunakan cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Karyawan sebagai Sumber Daya Manusia utama pada sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan, kualitas seseorang karyawan akan mampu menghasilkan produktivitas yang berkualitas pula.

PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Pekebunan Buah Kelapa Sawit yang berlokasi pada Kecamatan Tanjung Palas Timur. Perusahaan ini juga memberlakukan Promosi Jabatan, tentu masalah promosi jabatan tidak lepas dari perhatian seorang pemimpin, seorang pemimpin harus dapat memberikan penghargaan untuk pelaksanaan kerja yang baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya dengan kenaikan jabatan, karena promosi jabatan yang diberikan oleh seorang pimpinan sangat berhubungan erat dengan kinerja karyawan. Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap promosi jabatan pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL)?
- b) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap promosi jabatan pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL) ?
- c) Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL)?

KAJIAN TEORITIS

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia diperusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Kompetensi

Kompetensi merujuk kepada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik kepribadian individual yang secara langsung mempengaruhi kinerja seseorang. Menurut Mc Acshan dalam Sutrisno (2010: 203) memberikan pengertian kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Apabila kompetensi diartikan sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan pengetahuan memahami tujuan bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta semua aturan dapat berjalan dengan baik.

Profesionalisme

Atmosoepipto dalam Kurniawan (2005:74), menyatakan bahwa, “Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (kompetensi), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.”

Disiplin Kerja

Pengertian Disiplin Kerja Menurut pendapat Alex S. Nitisemito (1984: 199) Kedisiplinan adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Promosi Jabatan

Pemberian promosi jabatan oleh organisasi atau perusahaan adalah sebuah bentuk penghargaan atau reward yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk kepercayaan dan pengakuan suatu jabatan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah beberapa pengertian Promosi Jabatan terhadap menurut para ahli. Manulang (2010) Promosi jabatan merupakan kenaikan jabatan, yakni menerima kekuasaan dan tanggungjawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggungjawab sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan sebab-akibat dari variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Hamid, 2012 :16). Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh kompetensi terhadap variabel promosi jabatan
 - Ho₁ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kompetensi terhadap promosi jabatan
 - Ha₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi terhadap variabel promosi jabatan
2. Pengaruh variabel profesionalisme terhadap variabel promosi jabatan
 - Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Profesionalisme terhadap promosi jabatan
 - Ha₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Profesionalisme terhadap variabel promosi jabatan
3. Pengaruh variabel Disiplin Kerja terhadap variabel promosi jabatan
 - Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Disiplin Kerja terhadap Promosi Jabatan
 - Ha₃ : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Disiplin Kerja terhadap variabel Promosi Jabatan
4. Pengaruh variabel Kompetensi, Profesionalisme dan Disiplin Kerja terhadap variabel promosi jabatan
 - Ho₄ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kompetensi, Profesionalisme dan Disiplin Kerja terhadap Promosi Jabatan
 - Ha₄ : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kompetensi, Profesionalisme dan Disiplin Kerja terhadap variabel Promosi Jabatan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan suatu teknik penelitian yang berbasis filosofi positif yang digunakan untuk mensurvei populasi tertentu, mengumpulkan dan menggunakan alat survei, serta menganalisis data secara kuantitatif dengan tujuan untuk melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian

ini adalah para pegawai pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL) yang berjumlah 38 orang.

2. Sampel

Sampel menurut sugiyono (2012) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sub kelompok populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam penelitian (Malhotra, 2009).

Metode Analisis

Pengukuran pengaruh kompetensi, profesionalisme dan disiplin kerja terhadap promosi jabatan dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat terendah sampai ketinggian tertinggi atau sebaliknya dengan jarak/rentang yang tidak harus sama (Siregar, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Validitas Data

Variabel	Corrected Item Total Correlatian	Keterangan
Kompetensi		
X1.1	0,810	Valid
X1.2	0,708	Valid
X1.3	0,668	Valid
X1.4	0,720	Valid
X1.5	0,803	Valid
X1.6	0,684	Valid
X1.7	0,812	Valid
X1.8	0,789	Valid
Profesionalisme		
X2.1	0,836	Valid
X2.2	0,733	Valid
X2.3	0,619	Valid
X2.4	0,724	Valid
X2.5	0,806	Valid
X2.6	0,836	Valid
X2.7	0,701	Valid
X2.8	0,778	Valid
Disiplin Kerja		
X3.1	0,776	Valid
X3.2	0,815	Valid
X3.3	0,634	Valid
X3.4	0,785	Valid
X3.5	0,752	Valid
X3.6	0,605	Valid
X3.7	0,913	Valid
Promosi Jabatan		
Y.1	0,631	Valid
Y.2	0,735	Valid

Variabel	Corrected Item Total Correlatian	Keterangan
Y.3	0,855	Valid
Y.4	0,853	Valid
Y.5	0,722	Valid
Y.6	0,636	Valid
Y.7	0,672	Valid
Y.8	0,678	Valid
Y.9	0,691	Valid
Y.10	0,538	Valid

(Sumber : Data diolah 2023)

Suatu Item dianggap Valid apabila r hitung $>$ r tabel (0,05). Artinya pada tabel di atas melihat hasil try out masing-masing dimensi variabel diatas menunjukkan bahwa semua dimensi pada pertanyaan dinyatakan Valid.

Hasil Analisis Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kompetensi	0,884	8
Proesionalisme	0,882	8
Disiplin Kerja	0,868	7
Promosi Jabatan	0,881	10

(Sumber : Data diolah 2023)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel Kompetensi, Profesionalisme, Disiplin Kerja dan Promosi Jabatan memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan pada Variabel Kompetensi, Profesionalisme, Disiplin Kerja dan Promosi Jabatan dalam penelitian ini adalah Reliabel.

Analisis Koefisien Korelasi Dan Determinasi (R^2)

Tabel 2 (4.2.5)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,826 ^a	,682	,654	3,68668

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi , Profesionalisme

(Sumber : Data diolah 2023)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Dari tabel koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai R Squar adalah 0,682. Hasil ini menunjukkan bahwa 68,2% variabel Promosi Jabatan dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi, Profesionalisme dan Disiplin Kerja, sedangkan selisihnya 31,8% (100% - 68,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji F Hitung (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	992,649	3	330,883	24,345	,000 ^b
	Residual	462,114	34	13,592		
	Total	1454,763	37			

a. Dependent Variable: Promosi Jabatan

b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi, Profesionalisme

(Sumber : Data diolah 2023)

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $24,345 > F$ tabel 2,87, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y.

Tabel 4. Hasil Uji T Hitung (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-22,194	7,341		-3,023	,005
	Kompetensi	,675	,362	,327	1,865	,071
	Profesionalisme	,878	,414	,440	2,122	,041
	Disiplin Kerja	,274	,329	,121	,833	,411

a. Dependent Variable: Promosi Jabatan

(Sumber : Data diolah 2023)

1. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,071 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,865 < t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X1 terhadap variabel Y.

2. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,122 > t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh Variabel X2 terhadap variabel Y.

3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,441 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,833 < t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X3 terhadap variabel Y.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	- 22,194	7,341		- 3,023	,005		
	Kompetensi	,675	,362	,327	1,865	,071	,304	3,289
	Profesionalisme	,878	,414	,440	2,122	,041	,217	4,601
	Disiplin Kerja	,274	,329	,121	,833	,411	,446	2,241

a. Dependent Variable: Promosi Jabatan

(Sumber : Data diolah 2023)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan tabel coefficient diatas dapat diperoleh persamaan linier berganda dibawah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -22,194 + 0,675X_1 + 0,878X_2 + 0,274X_3$$

Dari hasil perhitungan SPSS 25 diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar -22,194 artinya jika variabel Kompetensi (X1), Profesionalisme (X2), serta Disiplin Kerja (X3) adalah 0 maka Promosi Jabatan nilainya adalah -22,194 dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Promosi Jabatan dianggap tetap.
- Koefisien regresi variabel Kompetensi 0,675 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel kompetensi sebesar 1 satuan, maka terjadi kenaikan Kompetensi pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL), dengan asumsi yang bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel Profesionalisme 0,878 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel Profesionalisme sebesar 1 satuan, maka terjadi kenaikan Disiplin Kerja pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL), dengan asumsi yang bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel Disiplin Kerja 0,274 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel Disiplin Kerja sebesar 1 satuan, maka terjadi kenaikan Disiplin Kerja pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL), dengan asumsi yang bernilai tetap.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi, profesionalisme dan disiplin kerja terhadap promosi jabatan pada PT. Dharma Intisawit Lestari (DIL), kesimpulan dari penelitian ini telah dibuktikan dengan hasil uji sebagai berikut :

- Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1)
Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,071 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,865 < t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X1 terhadap variabel Y.
- Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2)
Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,122 > t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh Variabel X2 terhadap variabel Y.
- Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3)
Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,441 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,833 < t$ tabel 2,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Variabel X3 terhadap variabel Y.
- Berdasarkan output pada uji F hitung diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F

hitung $24,345 > F$ tabel 2,87, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y.

Referensi

- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- H. Drs. Tsauhari. Sofyan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jember : Stain Jember Press
- Rahmawati, Ayu. (2018). *Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gowa*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rohimah. Siti. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Disiplin Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Guru SMA Islamic Village Karawaci Tangerang*. Jakarta : Tidak diterbitkan. Program Pascasarjana (S2). Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Herijanto, Pudji., et al. 2019. *Pengaruh Prestasi Kerja Dan Disiplin Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan Pada Perum Jasa Tirta 1 Malang*. Malang. Jurnal administrasi dan bisnis. Tidak diterbitkan.
- Ayu. Ida Gita. et al. 2016. *Pengaruh prestasi kerja dan kompetensi karyawan terhadap promosi jabatan pada inna sindhu beach hotel sanur*. Denpasar. Bali ISSN. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Hafni. Syafrida sahir. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : KBM INDONESIA.
- Dwi. Oki Cahyo. 2015. *Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pegawai PT. Pegadaian Cabang Kemang Pratama Kelas III Bekasi)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah.